

BAQSÍLARDÍN DÓRETIWSHILIK MIYNETLERI

Karamatdinova Nadira

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsıshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10245592>

Annotaciya. Bul teziste Qaraqalpaq baqsılarınıń dóretiwshilik miynetleri, dastan atamaları, belgili atqarıwshıları hám xalıq nama atamaları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Baqsı, dastan, atqarıwshılar, xalıq nama, tvochestvo, dóretiwshilik, dástúrleri.

CREATIVE WORKS OF BAKHSHI

Abstract. This thesis tells about the creative work of the Karakalpak witches, the terms of the epic, the characteristic performers and the terms of folk melodies.

Key word: Bakhshi, epic, performers, folk melody, creativity, creativity, traditions.

ТВОРЧЕСКИЕ ТРУДЫ БАХШИ

Аннотация. В этом тезисе рассказывается о творческом труде каракалпакских ведьм, терминах эпоса, характерных исполнителях и терминах народных мелодий.

Ключевое слово: Бахши, эпос, исполнители, народная мелодия, творчество, творчество, традиции.

Qaraqalpaq baqsılarınıń derlik kópshiligi shayırshılıǵı basım yaǵnıy suwırıp-salma shayır degendey sózge sheber, sheshen tilli, gápke usta, yadıǵeshligi menen kózge túsken, kúldirgi sózli, tayın juwap iyeleri bolıwı menen birge dóretiwshilik uqıppa da iye bolǵan ónerpazlar bolıp tabıladı. Baqsılar dástannıń tiline, múmkinshiligine qaray kóplegen qaraqalpaq sózlerin kirgiziw menen hátte geypara qosıqlardıń tıp nusqasın ózgertiw menen bir qansha qosıq qatarlarında ózlerinshe

kirgizgen jerleride az emes hám namalarında ózleri tańlay bilip kóplegen qosıq qatarlarına taza namalar dóretip jańalıqlar engizgen.

Ol namalardıń birazı xalıq namaları. Xalıq qosıqları bolıp atalıp ketken. Buǵan mısál retinde «Yusup Axmet» dástanındaǵı «Qarakóz» qosıǵın keltiriwge boladı. Bul «Yusup Axmet» dástanı qaraqalpaq baqsılarınıń eń súyip aytatuǵın dástanlarınıń biri bolıp sanaladı, «Yusup Axmet» dástanın aytpaǵan baqsı bolmaǵan dese-de boladı. «Yusup Axmet» dástanındaǵı «Qarakóz» qosıǵın kórsetiwdiń ózi dástanlardaǵı kóplegen qosıqlardıń xalıq qosıqlarına aynalıp ketkenligine dálil bola aladı.

Baqsılar atqaratuǵın «Yusup Axmet» dástanı qaraqalpaqsha versiyasın (úlgisin) dóretken qaraqalpaq shayırları Berdaq hám t.b. qıssaxanlar, ásirese sózi menen sazın jetilistirgen Axımbet, Muwsa baqsı, Esjan, Qurbaniyaz, Ámet, Genjebay baqsılar eń ataqlı Qaraqalpaq baqsılarınıń eń jaqsı tvochestvolıq dóretiwshilik dástúrlerin dawamlap, «Yusup Axmet» dástanınıń qosıqların qaraqalpaq xalqınıń «Sáwdigim», «Demir donlı», «Jeti asırım», «Keńesli ton», «Gór qız», «Gelaláyım», «Keńes», «Xoshadás», «Nalış», «Sanalı geldi», «Saltıq», «Úshtop», «Kúnxoja», «Xoja bala», «Qoshım palwan», «Kelte nalış», «Teke nalış», «Ne payda», «Daǵları», «Dad álinnen», «Alaqayıs», «Xoja baǵman», «Iǵbal», «Dembermes», «Sárbinaz», «Dárdińnen», «Arıwxan», «Áziyım», «Iranıy», «Muxalles», «Jeke baslı», «Eshbay», «Kemine», «Gelgalay», «Iygelay», «Kepter muxalles», «Sharqı pálek», «Qaradáli», «Qırmızı», «Qarakóz», «Barmeken», «Nedaǵı», h.t.b. namalarına salıp aytadı.

Sunday-aq «Qız Munayım» atlı qosıqtı onıń qaraqalpaqsha original teksti menen namasında Berdaqtan Húrlimanǵa, Húrlimannan Qarajan baqsıǵa ótip xalıqqa taraǵanı tastıyıqlanǵan. Qarajan baqsınıń atqarıwındaǵı «Qız Munayım» qosıǵı radionıń altın fondına magnit lentasına jazıp alınǵan hám házirgi kúnde de efirde berilip turadı. «Qarakóz» qosıǵınıń usı Qarajan variantı «Qaraqalpaq xalıq

artistkası», marhum Fatima Bekpolatova tárepinen de atqarılğanı radio tolqınında efirde beriledi, bul varianta biraz ózgeshelikke iye.

Sunday-aq «**Ǵárip ashıq**» dástanınañ «Janım molam bir zaman shul yarımını azat qıl», «Muxalles» namasına, «Ushırdım sunqar qusımdı», «Dembermes» namasına, «Nigárim» qosıǵı, «Nigárim» namasına, «Ǵáriybimnen ayra saldıń» qosıǵı, «Sayqalı» namasına, «Dárdińnen» qosıǵı, «Dárdińnen» namasına, «Yarnıń gúli keldi ózi kelmedi» qosıǵı, «Saltıq» namasına, «Kelsin ǵáriybim» qosıǵı, «Ǵulpaq» namasına, «Náyleyin» qosıǵı, «Náyleyin» namasına, «Yarım kelgenińdi bilá bilmedim» qosıǵı, «Arıwxan» namasına, «Sabır áyle sánemjan» qosıǵı, «Kepter muxallesi» namasına, «Sen yar ketkeli» qosıǵı, «Sen yar gedáli» namasına h.t.b. qosıqlar baqsı namalarına salıp ayılğan hám kóp ǵana namalar sol qosıqtıń atı menen atalıp xalıq naması bolıp atalıp ketken.

Sunday-aq Ǵáriptiń «Meniń yarım baǵ seyline keledi» qosıǵı, «Alaqayıs» namasına, «Ushtımda keldim» qosıǵı, «Mussa sen yarı» namasına, «Aman jetker yarımdı» qosıǵı, «Terme muxallesi» namasına, taǵı da Shaxsánemniń bir qansha qosıqları «Xoja baǵman» qosıǵı, «Xoshadás», «Nalış», «Kelte nalış» h.t.b. namalarǵa ayıladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.

3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyeubaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
- 10.Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

//Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.

19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ★ ЎЗБЕК ★ ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allamberganova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.

29. Allamberganova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – T. 18. – C. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI БЕКЕ». – 2023.

- 38.Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
- 39.Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861. ★
- 40.Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
- 41.Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
- 42.Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
- 43.Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғликлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH